

ANALISIS KOORDINASI DALAM PENYELARASAN RENSTRA 2025-2029 DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Fara Dwi Alfiatun Nisa¹, M. Zimamul Khaq²

^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2026

Revised Mei 2026

Accepted Mei 2026

Available Mei 2026

dwifara091@gmail.com
zimamulkhaq@gmail.com

*This is an open access article under the
CC BY-SA license.*

Copyright © 2023 by Author.
Published by Cahaya Ilmu Bangsa
Institute

This study examines coordination in the process of aligning the 2025-2029 Strategic Plan (Renstra) at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in East Java Province. The development of the Strategic Plan is a crucial component of government planning as it relates to policy direction, work programs, and organizational performance targets. This study aims to analyze the coordination process in the alignment of the Renstra and to identify the obstacles that arise during the drafting of the document. This study employs a qualitative descriptive approach; data collection was conducted through interviews, observations, and documentation with Planning Staff (JFT) at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in East Java Province. The research analysis employs Handayani's coordination theory. The findings indicate that the alignment of the Strategic Plan is conducted in a tiered manner, from the central level down to the regency/city level, through a process of reviewing and synchronizing targets among work units. Planning JFTs play a crucial role in data collection, document management, and the alignment of the organization's work programs.

Keyword: Government coordination, strategic planning, alignment of strategic plans, Ministry of Religious Affairs.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas koordinasi dalam proses penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Renstra menjadi bagian penting dalam perencanaan pemerintahan karena berkaitan dengan arah kebijakan, program kerja, dan target kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses koordinasi dalam penyelarasan Renstra serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses penyusunan dokumen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan JFT Perencana di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Analisis penelitian ini menggunakan teori koordinasi Handayani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelarasan Renstra dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota melalui proses reviu dan sinkronisasi target antar unit kerja, JFT Perencana memiliki peran penting dalam pengumpulan data, pengolahan dokumen, dan penyelarasan program kerja organisasi.

Kata Kunci : Koordinasi pemerintahan, perencanaan strategis, penyelarasan renstra, Kementerian Agama.

*Corresponding author

E-mail addresses: dwifara091@gmail.com

PENDAHULUAN

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam penyelarasan pemerintahan karena digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, program kerja, serta target Pembangunan organisasi. Dalam organisasi pemerintah, perencanaan strategis tidak hanya dipahami sebagai dokumen administrative tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Selain itu, perencanaan strategis membantu organisasi menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan tantangan yang terus berkembang dalam pelaksanaan pemerintahan (Aisyah et al., 2024). Dalam sektor pemerintahan, perencanaan strategis diwujudkan melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra), Renstra digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan target kinerja instansi pemerintah dalam periode tertentu. Dokumen ini memuat visi dan misi, tujuan strategi serta arah kebijakan organisasi yang menjadi dasar pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan publik (Ramlan, 2011). Renstra juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi agar tetap selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah (Warlizasusi, 2018).

Kementerian Agama sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang keagamaan, Pendidikan, dan pembinaan Masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut Kementerian Agama menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran arah kebijakan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan Masyarakat (Anggraeni et al., 2026). Penyusunan Renstra pada instansi vertikal Kementerian Agama membutuhkan koordinasi antar unit kerja agar program dan target kinerja yang disusun tetap sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Koordinasi dalam proses organisasi pemerintahan menjadi faktor penting karena berkaitan dengan penyelarasan pelaksanaan tugas, pembagian kewenangan, serta sinkronisasi program kerja antar unit organisasi. Tanpa koordinasi yang baik pelaksanaan program pemerintahan dapat mengalami hambatan seperti tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian pelaksanaan program maupun konflik kewenangan antar unit kerja (Hasibuan, 1984). Dalam organisasi pemerintahan yang memiliki struktur hierarkis, koordinasi vertikal diperlukan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan kebijakan antara tingkat pusat dan daerah (Kaja, 2014).

Koordinasi juga memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi organisasi. (Handyaningrat, 1985) menjelaskan bahwa koordinasi dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan karena komunikasi menjadi sarana dalam penyampaian informasi, arahan, maupun pelaksanaan kerja sama antar unit organisasi. Dalam proses penyusunan Renstra, komunikasi diperlukan untuk menjaga kesesuaian arah kebijakan, penyelarasan target, serta pelaksanaan reviu dokumen antar unit kerja agar program yang disusun tetap berjalan sesuai tujuan organisasi. Penyelarasan Renstra 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota melalui proses reviu, penyesuaian target, dan penyusunan program kerja organisasi. Dalam proses tersebut JFT Perencana memiliki peran penting dalam pengumpulan data, pengelolaan dokumen serta pelaksanaan koordinasi antar unit kerja. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan

beberapa kendala, seperti perubahan kebijakan, penyesuaian program, serta pengolahan data antar unit kerja yang belum berjalan optimal.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi Renstra dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan organisasi, seperti penelitian (Azizi et al., 2024) mengenai implementasi Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Banten dalam meningkatkan kualitas guru, penelitian (Kheroni, 2023) mengenai manajemen strategi peningkatan mutu layanan di Kantor Urusan Agama, serta penelitian (Ramlan, 2011) mengenai model penyusunan Renstra dalam organisasi pemerintahan daerah. Namun, penelitian yang secara khusus membahas koordinasi dalam proses penyelarasan Renstra pada instansi vertikal Kementerian Agama masih relatif terbatas, terutama dalam melihat proses sinkronisasi program dan kebijakan antara tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi dalam penyelarasan Renstra 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, khususnya yang berkaitan dengan hubungan koordinasi antar unit kerja dalam proses penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses penyusunan dan penyelarasan Renstra, baik yang berkaitan dengan perubahan kebijakan, sinkronisasi data, maupun pelaksanaan koordinasi antar unit kerja. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, rumusan masalah yang dikaji meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam penyelarasan Renstra 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penyelarasan Renstra 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur?

KAJIAN PUSTAKA

Perencanaan Strategis dan Renstra Pemerintahan

Perencanaan strategis merupakan proses yang digunakan organisasi untuk menentukan arah kebijakan, tujuan, serta strategi dalam mencapai target organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, perencanaan strategis menjadi bagian penting karena digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan pengambilan kebijakan organisasi dalam jangka menengah maupun jangka panjang (Rusniati & Haq, 2014). Selain itu, perencanaan strategis membantu organisasi menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan tantangan yang terus berkembang sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif (Aisyah et al., 2024). Dalam sektor pemerintahan, perencanaan strategis diwujudkan melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, penyusunan target kinerja, serta arah pembangunan organisasi pemerintahan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program organisasi dalam periode tertentu (Ramlan, 2011). Renstra juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keselarasan pelaksanaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan (Warlizasusi, 2018).

Penyusunan Renstra memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja dan pengukuran capaian kinerja organisasi. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi agar tetap sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra membutuhkan keterpaduan antar unit organisasi agar program dan target yang disusun dapat berjalan secara sinkron dan terintegrasi.

Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan karena berkaitan dengan penyelarasan pelaksanaan tugas dan kegiatan antar unit kerja. Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan program dan kebijakan organisasi dapat berjalan secara efektif serta menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan maupun konflik kewenangan dalam organisasi (Hasibuan, 1984). Menurut (Ndraha, 2003), koordinasi merupakan proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan organisasi agar seluruh kegiatan dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Sementara itu, (Syafiie, 2009) menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan untuk menciptakan keteraturan pelaksanaan pekerjaan serta menjaga hubungan kerja antar organisasi pemerintahan. Dalam organisasi pemerintahan yang memiliki struktur hierarkis, koordinasi vertikal diperlukan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan tugas antara tingkat pusat dan daerah. Koordinasi vertikal dilakukan melalui pengarahan, pembinaan, komunikasi, serta penyatuan pelaksanaan kegiatan dari pimpinan kepada unit kerja di bawahnya (Kaja, 2014). Selain itu, koordinasi juga dibutuhkan untuk menjaga sinkronisasi pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Koordinasi dalam organisasi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari komunikasi antar unit kerja. Komunikasi menjadi sarana dalam penyampaian informasi, arahan, maupun pertukaran data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koordinasi organisasi. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, organisasi pemerintahan dapat menciptakan efektivitas kerja serta menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan.

Teori koordinasi Handayaniingrat

Penelitian ini menggunakan teori koordinasi Handayaniingrat untuk menganalisis proses penyelarasan Renstra 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. (Handayaniingrat, 1985) menjelaskan bahwa koordinasi memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi dan kepemimpinan dalam organisasi. Koordinasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat dalam organisasi. Menurut (Handayaniingrat, 1985) koordinasi dilakukan untuk menciptakan keselarasan pelaksanaan tugas antar unit organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Koordinasi juga diperlukan untuk menjaga keteraturan pelaksanaan kegiatan organisasi agar tidak terjadi hambatan maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program kerja.

Handayaniingrat menjelaskan bahwa koordinasi dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, dan kontinuitas perencanaan. Aspek komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi dan pertukaran data

antar pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra. Kesadaran pentingnya koordinasi berkaitan dengan pemahaman setiap unit kerja mengenai pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Kompetensi partisipan berkaitan dengan kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelarasan Renstra, sedangkan kontinuitas perencanaan berkaitan dengan keberlanjutan proses koordinasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, teori koordinasi Handyaningrat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk melihat proses koordinasi dalam penyelarasan Renstra 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses koordinasi dalam penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai proses koordinasi, pelaksanaan penyelarasan program, serta kendala yang muncul selama proses penyusunan Renstra berlangsung. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya proses penyelarasan Renstra 2025-2029 yang melibatkan koordinasi antar unit kerja serta hubungan koordinasi antara tingkat pusat dan daerah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan JFT Perencana yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelarasan Renstra. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan, laporan kegiatan, regulasi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renstra 2025-2029.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai koordinasi, pelaksanaan penyelarasan program, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Renstra. Observasi dilakukan dengan melihat proses koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data berupa dokumen Renstra, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori koordinasi Handyaningrat untuk melihat proses koordinasi dalam penyelarasan Renstra 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dalam Penyelarasan Renstra 2025-2029

Penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui proses koordinasi yang melibatkan hubungan kerja antara tingkat pusat, kantor wilayah provinsi, hingga kantor kementerian agama kabupaten/kota. Proses

tersebut dilakukan agar arah kebijakan, target organisasi, dan program kerja yang disusun tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan Kementerian Agama. Dalam proses penyusunannya, arah kebijakan dan target organisasi dari tingkat pusat terlebih dahulu disampaikan kepada unit kerja di tingkat wilayah untuk kemudian disesuaikan kembali dengan kondisi pelaksanaan di daerah. Salah satu informan menjelaskan bahwa visi dan misi dari pusat kemudian “di *breakdown* sampai ke tingkat bawah secara berjenjang.

Pelaksanaan koordinasi vertikal tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, reviu dokumen, konsultasi, serta penyampaian arahan dari tingkat pusat kepada unit kerja di bawahnya. (Kaja, 2014) menjelaskan bahwa koordinasi vertikal dilakukan untuk menjaga hubungan kerja antara pimpinan dengan unit organisasi di bawahnya melalui pengarahan, pembinaan, dan penyatuan pelaksanaan kegiatan organisasi. Dalam penelitian ini, koordinasi vertikal dilakukan untuk menjaga kesesuaian arah kebijakan organisasi sehingga program kerja yang disusun tetap berjalan dalam satu arah kebijakan yang sama. Selain dilakukan melalui hubungan kerja secara berjenjang, penyalarsan Renstra juga melibatkan pembagian tugas antar JFT Perencana sesuai bidang dan jenjang jabatan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara, setiap jenjang perencana memiliki tugas yang berbeda dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Informan menjelaskan bahwa “JFT Perencana ahli pertama mengumpulkan data, JFT Perencana ahli muda mengolah data, sedangkan JFT Perencana ahli madya melakukan analisis dan reviu dokumen” (Wawancara dengan Informan A selaku JFT Perencana Pertama, 2026).

Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dalam penyalarsan Renstra tidak hanya dilakukan antar organisasi, tetapi juga dilakukan melalui pembagian fungsi kerja dalam unit perencanaan. Setiap perencana memiliki peran sesuai kompetensinya masing-masing sehingga proses pengumpulan data, pengolahan dokumen, dan penyalarsan program dapat berjalan lebih sistematis. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat (Handyaningrat, 1985) yang menjelaskan bahwa koordinasi membutuhkan kompetensi partisipan agar pelaksanaan kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif. Pelaksanaan koordinasi dalam penyalarsan Renstra juga didukung melalui komunikasi antar unit kerja. Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai perubahan kebijakan, penyesuaian target, serta pelaksanaan reviu dokumen perencanaan.

Dalam pelaksanaannya, komunikasi dilakukan tidak hanya melalui rapat formal, tetapi juga dilakukan melalui media komunikasi daring. Informan menjelaskan bahwa koordinasi biasanya dilakukan melalui “rapat dan grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi terbaru terkait penyusunan Renstra”. Penggunaan media komunikasi tersebut membantu proses penyampaian informasi berjalan lebih cepat, terutama ketika terdapat perubahan kebijakan atau penyesuaian dokumen yang harus segera ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Selain itu, komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga membantu menjaga kesamaan pemahaman antar unit kerja terhadap arah kebijakan dan target organisasi. Handyaningrat (1985) menjelaskan bahwa koordinasi memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi karena komunikasi menjadi sarana dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam organisasi. Dalam proses penyalarsan Renstra, koordinasi juga dilakukan melalui pelaksanaan

reviu dokumen secara berkala. Reviu dilakukan untuk melihat kesesuaian program dan target organisasi dengan arah kebijakan terbaru dari Kementerian Agama maupun pemerintah pusat. Melalui reviu tersebut, unit kerja perencanaan dapat melakukan penyesuaian terhadap program kerja yang dinilai belum sesuai dengan target organisasi maupun kebutuhan pelaksanaan di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi dalam penyelarasan Renstra 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya hubungan kerja yang cukup aktif antar unit organisasi. Koordinasi dilakukan melalui pembagian tugas, komunikasi, reviu dokumen, dan sinkronisasi target organisasi secara berjenjang sehingga proses penyelarasan Renstra dapat berjalan lebih terarah dan mendukung keselarasan kebijakan antara tingkat pusat dan daerah.

Dinamika dan Tantangan Koordinasi dalam Penyusunan Renstra

Pelaksanaan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari berbagai dinamika yang muncul selama proses penyusunan dokumen berlangsung. Dinamika tersebut berkaitan dengan perubahan kebijakan, penyesuaian target organisasi, pengelolaan data, hingga perbedaan pemahaman antar unit kerja dalam proses penyelarasan program dan indikator kinerja. Dalam proses penyusunannya, perubahan kebijakan dari tingkat pusat menjadi salah satu tantangan yang cukup memengaruhi proses koordinasi antar unit kerja. Perubahan kebijakan menyebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap program, target organisasi, serta dokumen perencanaan yang sebelumnya telah disusun. Informan menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan Renstra “revisi pasti ada karena menyesuaikan kebijakan terbaru dari pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelarasan Renstra bersifat dinamis karena harus mengikuti perkembangan arah kebijakan organisasi dan kebijakan pembangunan nasional. Perubahan kebijakan dalam organisasi pemerintahan memang sering memengaruhi proses sinkronisasi program dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Penelitian mengenai sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjelaskan bahwa proses penyelarasan kebijakan antar tingkat pemerintahan sering menghadapi hambatan berupa perubahan regulasi, perbedaan prioritas program, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi. Perubahan kebijakan menyebabkan unit kerja perencanaan harus melakukan penyesuaian kembali terhadap target dan arah program organisasi agar tetap sesuai dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Agama. Selain perubahan kebijakan, kendala lain yang ditemukan dalam proses penyelarasan Renstra berkaitan dengan pengelolaan data antar unit kerja.

Data menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Renstra karena digunakan sebagai dasar dalam penyusunan target organisasi dan program kerja. Namun dalam pelaksanaannya, proses pengumpulan dan sinkronisasi data masih menghadapi beberapa kendala. Informan menjelaskan bahwa “kendala terbesar biasanya ada di data antar bidang yang kadang belum lengkap atau belum sinkron”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data masih menjadi tantangan dalam proses koordinasi organisasi pemerintahan. Permasalahan data tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga berkaitan dengan sinkronisasi dan

integrasi data antar unit kerja. Kajian mengenai kebijakan Satu Data Indonesia menjelaskan bahwa lemahnya interoperabilitas dan pengelolaan data antar instansi pemerintah dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses koordinasi pemerintahan. (Adinegoro et al., 2025) Dalam penelitian ini, ketidaksesuaian data antar unit kerja menyebabkan proses penyesuaian program dan penyesuaian target organisasi membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Pelaksanaan koordinasi juga menghadapi tantangan dalam menjaga kesamaan pemahaman antar unit kerja terhadap arah kebijakan dan prioritas organisasi. Perbedaan pemahaman terhadap target program maupun indikator kinerja dapat memengaruhi proses penyusunan dokumen Renstra. Oleh karena itu, koordinasi dilakukan secara berulang melalui rapat, konsultasi, dan komunikasi informal agar setiap unit kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan organisasi. Komunikasi menjadi bagian penting dalam mengatasi dinamika koordinasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dilakukan tidak hanya melalui rapat formal, tetapi juga dilakukan melalui media komunikasi daring seperti WhatsApp untuk mempercepat penyampaian informasi antar unit kerja. Penggunaan komunikasi informal tersebut membantu proses koordinasi berjalan lebih fleksibel, terutama ketika terdapat perubahan kebijakan atau revisi dokumen yang harus segera ditindaklanjuti.

Hasil penelitian (Hutabarat, 2024) juga menunjukkan bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam proses penyesuaian perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan membantu menciptakan kesamaan pemahaman antar instansi serta mendukung proses sinkronisasi program pembangunan. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan antar unit kerja membantu proses penyesuaian Renstra tetap berjalan meskipun terdapat perubahan kebijakan dan penyesuaian program organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika koordinasi dalam penyesuaian Renstra 2025-2029 menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan administrasi organisasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan kebijakan, menjaga sinkronisasi data, dan membangun komunikasi antar unit kerja. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan membantu proses penyesuaian Renstra tetap berjalan sesuai arah kebijakan organisasi dan kebutuhan pelaksanaan di daerah.

Analisis Teori dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi dalam penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui hubungan kerja yang melibatkan tingkat pusat, kantor wilayah provinsi, hingga kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menjaga keselarasan arah kebijakan, target organisasi, dan pelaksanaan program kerja agar tetap sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan Kementerian Agama.

Pelaksanaan koordinasi dalam penyesuaian Renstra menunjukkan adanya hubungan koordinasi vertikal dalam organisasi pemerintahan. Proses penyesuaian dilakukan melalui penyampaian arah kebijakan dari tingkat pusat kepada unit kerja di bawahnya yang kemudian disesuaikan kembali

dengan kondisi pelaksanaan di daerah. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tidak hanya dilakukan melalui rapat formal, tetapi juga dilakukan melalui komunikasi informal dan komunikasi daring antar unit kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi bagian penting dalam mendukung proses penyalarsan Renstra. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai perubahan kebijakan, pelaksanaan reuiu dokumen, penyesuaian target organisasi, serta sinkronisasi program kerja antar unit organisasi. Informan menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui “rapat dan grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi terbaru terkait penyusunan Renstra”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digunakan sebagai sarana untuk menjaga keterhubungan antar unit kerja dalam proses penyalarsan dokumen perencanaan. (Handyaningrat, 1985) menjelaskan bahwa koordinasi memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi organisasi karena komunikasi menjadi sarana dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam organisasi. Dalam penelitian ini, komunikasi yang dilakukan secara formal maupun informal membantu proses penyalarsan Renstra berjalan lebih fleksibel, terutama ketika terdapat perubahan kebijakan atau revisi dokumen yang harus segera ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Selain komunikasi, koordinasi dalam penyalarsan Renstra juga terlihat melalui pembagian tugas antar JFT Perencana sesuai bidang dan jenjang jabatan masing-masing. Pembagian tugas dilakukan mulai dari pengumpulan data, pengolahan dokumen, hingga pelaksanaan analisis dan reuiu program kerja organisasi. Informan menjelaskan bahwa “JFT Perencana ahli pertama mengumpulkan data, JFT Perencana ahli muda mengolah data, sedangkan JFT Perencana ahli madya melakukan analisis dan reuiu dokumen.” Pembagian tugas tersebut membantu proses penyusunan Renstra berjalan lebih sistematis karena setiap perencana memiliki tanggung jawab sesuai kompetensinya masing-masing (Wawancara dengan Informan A selaku JFT Perencana Pertama, 2026)..

Kondisi tersebut sejalan dengan teori koordinasi Handyaningrat yang menjelaskan bahwa koordinasi membutuhkan kompetensi partisipan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi (Handyaningrat, 1985). Kompetensi partisipan diperlukan agar pelaksanaan koordinasi dapat berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, keterlibatan JFT Perencana dalam proses penyusunan dan penyalarsan Renstra menunjukkan adanya peran sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan koordinasi organisasi. Pelaksanaan koordinasi dalam penyalarsan Renstra juga dilakukan secara berkelanjutan selama proses penyusunan dokumen berlangsung. Koordinasi tidak hanya dilakukan pada tahap awal penyusunan program kerja, tetapi juga dilakukan selama proses penyesuaian target dan reuiu dokumen organisasi. Hal tersebut dilakukan karena dalam proses penyusunan Renstra sering terjadi perubahan kebijakan yang menyebabkan perlunya penyesuaian kembali terhadap target dan program kerja organisasi.

Dalam pelaksanaannya, proses koordinasi masih menghadapi beberapa kendala, terutama berkaitan dengan penyesuaian kebijakan dan pengelolaan data antar unit kerja. Informan menjelaskan bahwa kendala dalam penyusunan Renstra “biasanya ada di data antar bidang yang kadang belum lengkap atau belum sinkron”. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyalarsan

dokumen membutuhkan koordinasi tambahan antar unit kerja agar data dan target organisasi dapat disesuaikan kembali. Permasalahan pengelolaan data dalam organisasi pemerintahan juga masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi. Pengelolaan data yang belum sinkron dapat memengaruhi efektivitas penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan organisasi. Pemerintah melalui kebijakan Satu Data Indonesia juga menekankan pentingnya integrasi data antar instansi untuk mendukung efektivitas perencanaan pembangunan dan koordinasi pemerintahan (Adinegoro et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi dalam organisasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi dalam penyelarasan Renstra 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah berjalan melalui komunikasi, pembagian tugas, reviu dokumen, dan sinkronisasi program kerja antar unit organisasi. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan membantu proses penyelarasan Renstra tetap berjalan sesuai dengan arah kebijakan organisasi dan kebutuhan pelaksanaan program di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi dalam penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui koordinasi vertikal antara tingkat pusat, kantor wilayah provinsi, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, komunikasi antar unit kerja, reviu dokumen, serta sinkronisasi program dan target organisasi agar tetap selaras dengan arah kebijakan Kementerian Agama dan kebijakan pembangunan nasional. Pelaksanaan koordinasi didukung oleh peran JFT Perencana yang terlibat dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis, serta reviu dokumen perencanaan sesuai dengan jenjang jabatan dan kompetensi masing-masing. Selain itu, komunikasi yang dilakukan secara formal maupun informal menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran proses penyelarasan Renstra, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan atau penyesuaian program kerja organisasi.

Meskipun demikian, proses penyelarasan Renstra masih menghadapi beberapa kendala, antara lain perubahan kebijakan dari tingkat pusat, belum optimalnya sinkronisasi data antar unit kerja, serta perbedaan pemahaman terhadap target dan indikator kinerja organisasi. Berdasarkan teori koordinasi Handyaningrat, temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, kompetensi partisipan, dan kontinuitas koordinasi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penyelarasan Renstra. Oleh karena itu, koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga keselarasan perencanaan dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur perlu memperkuat koordinasi antar unit kerja melalui komunikasi yang lebih intensif dan pelaksanaan forum koordinasi secara berkala selama proses penyusunan maupun reviu dokumen perencanaan. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan data antar bidang agar informasi yang digunakan dalam penyusunan Renstra lebih terintegrasi dan mendukung proses pengambilan keputusan secara tepat. Di samping itu, setiap unit kerja perlu meningkatkan pemahaman terhadap arah kebijakan dan target organisasi agar proses penyelarasan program dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, penyelarasan Renstra tidak hanya menghasilkan kesesuaian dokumen perencanaan, tetapi juga mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, B., Fuad, M., Ruhuputy, A., Pambudi, I., Arrahman, T., Indonesia, U., Depok, K., Barat, J., Indonesia, U., Depok, K., Barat, J., Indonesia, U., Depok, K., Barat, J., Indonesia, U., Depok, K., & Barat, J. (2025). *KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA : SEBUAH ANTITESIS*. 16, 1-11.
- Aisyah, J., Aulia, M., Ayuni, Q., & Mualimin, M. (2024). Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2, 147-155. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i4.392>
- Anggraeni, S. D., Su'bi, M., & Handayani, N. (2026). Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Republik Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6, 1226-1238. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i1.1978>
- Azizi, H. A., Fauzi, A., & Gunawan, A. (2024). *Implementasi Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Bidang Madrasah Tahun 2020-2024 Dalam Meningkatkan Kualitas Guru*. 06(01), 7186-7199.
- Handyaningrat, S. (1985). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Gunung Agung.
- Hasibuan, M. S. P. (1984). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Gunung Agung.
- Hutabarat, K. M. M. (2024). *Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyusunan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- Kaja. (2014). *Koordinasi Kerja Pimpinan dalam Organisasi Pemerintahan*.
- Kheroni, A. (2023). *Manajemen Strategi Peningkatan Mutu Layanan pada Kantor Urusan Agama*.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- R a m l a n, R. a m l a n. (2011). MODEL PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2 SE-Articles), 184-208. <https://doi.org/10.31289/jap.v1i2.939>
- Rusniati, & Haq, A. (2014). Perencanaan Strategis dalam Perspektif Organisasi. *Jurnal Intekna*.
- Syafiie, I. K. (2009). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12 No 1, Tahun 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

Warlizasusi, J. (2018). Analisis Perencanaan Strategis, Rencana Strategis dan Manajemen Strategis STAIN Curup 2015-2019. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 2, 155. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v2i2.664>